

УДК 53:37.016

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МАМЕДОВ ИСРАИЛ МУСА ОГЛЫ

доктор философии по физике, АГПУ, Баку, Азербайджан

КЕРИМОВА АРЗУ СЕИДЕЛИ КЫЗЫ

Старший преподаватель, АГПУ, Баку, Азербайджан

***Аннотация:** Отличительной чертой современного периода развития образования и общества в целом является повсеместное использование компьютерных технологий с соответствующим программным обеспечением в любой сфере деятельности. Кроме того, современное общество испытывает потребность в деятельных, инициативных, компетентных людях, обладающих целым комплексом интеллектуальных, творческих и коммуникативных умений.*

***Ключевые слова:** программное обеспечение; компьютерные технологии; проектная методика; ИКТ; компьютер.*

Поэтому следует признать, глубоко обоснованной одну из задач совершенствования образования, состоящую в том, чтобы вооружить будущих специалистов знаниями и навыками использования современных компьютерных технологий; умениями легко ориентироваться в информационном пространстве, работать с текстом, выделяя его ключевые знаки, анализировать информацию, делать обобщения и выводы; способностями генерировать идеи, привлекая знания из других областей, находить множество вариантов решения проблемы и при этом точно прогнозировать последствия того или иного решения; и способностями вести дискуссию, слушать и слышать собеседника, аргументировать свою точку зрения, лаконично и емко излагать свои мысли, обладать высокой речевой культурой. При этом необходимо всем обучающимся не просто дать утилитарные знания, а научить их грамотно применять для эффективного решения профессионально значимых задач в дальнейшей профессиональной деятельности.

Таким образом, перед образованием стоит задача воспитания специалиста, обладающего интеллектуальными, творческими и коммуникативными умениями, реализовать которую можно, используя новые формы и методы обучения, среди которых все чаще используется новая технология – проектная методика.

Одна из главных целей которой заключается в развитии познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, а также развитие критического мышления. Проектная методика представляет собой способ решения выделенной задачи через детальную разработку проблемы (технологии), которая должна завершиться вполне реальным, практическим результатом, оформленным определенным образом. Кроме того, являясь результатом коллективных усилий, она предполагает рефлексивную совместную работу, анализ полноты, глубины информационного обеспечения, творческого вклада каждого участника в разработку конечного продукта - проекта. В основе проектной методики лежит творческая составляющая, включающая в себя элементы научного исследования, проведения логического анализа, сложные межличностные отношения. Кроме того, использование проектной методики в образовании способствует повышению речевой и коммуникативной культуры, поскольку создание проекта предполагает постоянное творческое и деловое общение, активное обсуждение текущих проблем. Обучающиеся получают навыки работы с текстовым, табличным редактором, освоит навыки разработки презентации и web-сайта, а также освоит основные принципы публичной защиты разработанного проекта, что позволит не только

получить соответствующую оценку за проделанную работу, но и получить конструктивные замечания, которые будут способствовать продуктивной творческой работе в дальнейшей деятельности.

Итак, в основу проектной методики положены принципы самостоятельной исследовательской деятельности, которые в своей организации основываются на принципах проектирования. А сам исследовательский проект можно считать движущей формой построения межличностного взаимодействия исследователя-ученика и учителя-координатора, в ходе которого происходит трансляция культурных ценностей научного сообщества. Образование, таким образом, становится продуктивным, так как в результате получается реальный продукт в законченной и оформленной исследовательской работе. Кроме того, исследовательский проект становится не только формой, средством и принципом организации взаимодействия между участниками, но и мотивом этой деятельности.

Таким образом, использование проектной методики на основе средств информационных технологий в образовании заметно повышают интерес учащихся не только к отдельным образовательным программам, но и к образованию в целом, что позволяет увидеть динамику повышения эффективности обучения. Они способствуют развитию интеллектуальных, творческих и коммуникативных умений каждого участника, задействованного в проектной деятельности, так как формируют навыки грамотной работы с информацией (умения анализировать, обобщать и делать выводы), генерирования знаний из различных предметных областей, поиска множества вариантов решения проблемы и прогнозирования последствий, грамотного обоснования выбранной темы, владения диалогом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мамедов.И.М.Совершенствование преподавания и повышения качество обучения студентов/Межд.науч.прак.журн./ELS/№1,31 января 2026.Астана, Казахстан,стр:82-88.
2. Мамедов.И.М.Роль информационных технологий в профессиональном образовании/International scientific-practical journal/ELS/15february2026.Almaty,Kazakhstan.pp:113-114.
3. Мамедов.И.М.Опыт применения информационно-коммуникационных технологий в преподавании предмета»Технология»/Межд.науч.прак.журн./ELS/№3,31 марта 2026.Астана,Казахстан,стр:93-94.
4. Мамедов.И.М.,Керимова.А.С.Роль учителя по технологии в формировании культуры самообразования учащихся с использованием ИКТ/Межд.науч.прак.журн./ELS/№4,30 апреля 2026.Астана,Казахстан.стр:16-19.